

doi: 10.5281/zenodo.2608830

УДК 373.2:001.895 (082)

Микитенко В. М.,
ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький
ДПУ імені Григорія Сковороди»

ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНО–БІБЛІОГРАФІЧНИХ НАВИЧОК У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

Сучасна людина з дитинства занурена в інформаційне середовище, вона живе серед телебачення, відео, книг, журналів, комп'ютерних ігор тощо. Формується інформаційний спосіб життя. Інформаційне середовище сьогодні змінюється швидше, ніж все інше. Незважаючи на це бібліотека була, є і буде інформаційним соціальним інститутом, який забезпечує право доступу користувачів до інформації, що впливає на становлення особистості дитини.

Проблема формування дитини–читача – одна з найважливіших проблем педагогічного процесу і вона завжди привертала до себе увагу психологів і педагогів. Питаннями розвитку читацької діяльності дітей займалися багато вітчизняних педагогів: П.П. Блонський, Д.Б. Ельконін, Н.А. Менчинський, Л.С. Славина, С.М. Тромбах, Т.Р. Єгоров, Р.Н. Кудіна, Р.А. Цукерман. Ці проблеми також розглядалися багатьма зарубіжними дослідниками М. Коулом, Дж. Мортонем та ін. Однак, питання формування читацько–бібліотечно–бібліографічних навичок дітей старшого дошкільного віку у зв'язку з її складністю залишається мало досліджуваною.

Читацька біографія сучасної дитини починається, як правило, з дошкільного віку. У цьому віці в дітей формується інтерес до книги, закладаються основи різнобічної читацької діяльності. Сучасні дошкільники з раннього дитинства захоплюються комп'ютерними іграми, замінюючи ними читання казок у колі сім'ї. Первинний читацький рівень, стартова площадка дитини–читача відображає тенденцію уповільненого введення її в книжкову культуру. Відсутність умінь або недостатня навченість якісному читанню і сприйняттю, недооцінка особливої ролі книги в розвитку людини, її культури, безпосередньо пов'язані з дошкільним дитинством.

Психолог О.М. Леонтьєв виділяє такі основні напрями керівництва читанням з соціально–психологічної точки зору: виховання потреби в читанні; розширення змісту читання і спрямованість читацьких інтересів; удосконалення культури читання; організація інформаційного потоку, цільова орієнтація певного типу книжки на певну категорію читачів. Бібліотечно–бібліографічні навички дошкільників включають у себе: елементарні поняття про бібліотеку, вміння користуватися книжкою, знання всіх її структурних компонентів, володіння змісту тексту певного твору. Негативним моментом прилучення старших дошкільників до читання є втрачені сімейні традиційні читання. У Національній програмі підтримки та розвитку читання відзначено, що лише 7% батьків читають постійно своїм дітям [1 с.56].

Перші теоретичні розробки взаємодії дитячої бібліотеки з сім'єю належать З.В. Кадинцевій (1978). Автором представлені раціональні шляхи створення і реалізації системи взаємодії бібліотек із родиною в цілях підвищення якості керівництва читанням дітям [3, с.134].

У працях Л.С. Виготського, С.Л. Рубінштейна, Б.М. Теплова, А.В. Запорожця, О.В. Нікіфорової, Е.А. Флериної, Н.С. Карпінської, Л.М. Гурович та інших учених досліджуються особливості сприйняття художньої літератури дитиною дошкільного віку, що розглядається як активний вольовий процес і передбачає не пасивний зміст, а діяльність, яка втілюється у внутрішньому сприйнятті, співчутті героям, в уявному перенесенні на себе подій, «уявній дії», в результаті чого виникає ефект особистої присутності, особистої участі в подіях [3 с.28].

У цьому процесі велику роль відіграє книга. Тому пропаганда читання, виховання інформаційно–бібліографічної та читацької культури, формування вміння користуватися бібліотекою, її послугами, книгою – пріоритетні напрями спільної діяльності педагогів, бібліотеки, батьків [3, с. 26].

Залучаючи дітей старшого дошкільного віку до читання ми маємо підготувати вдумливого читача, який буде емоційно включеним до процесу навчання, спроможний до діалогу з автором художнього твору, до активного обговорення проблем, що торкнулися його душі у процесі читання. Бібліотечні навички передбачають запам'ятання прізвища письменника, знання відомих письменників та їхніх творів. У деяких випадках перед читанням необхідно пояснення незрозумілих слів. Обов'язково після читання проведення бесіди за змістом і прочитати повторно. Короткі прозові твори після повторного читання дошкільник переказує [7, с. 34].

Ігрова діяльність – один із ефективних засобів підвищення якості сприймання старшими дошкільниками художніх творів на занятті. У структурі заняття з читання ігрова діяльність має форму дидактичної гри, ігрової ситуації, ігрового прийому, ігрової вправи. Гра активізує психічні процеси діяльності дитини (відчуття, сприймання, мислення, уяву, пам'ять, увагу, волю, мову), які призводять до позитивних зрушень у розвитку дитини. Використання на заняттях дидактичних ігор та ігрових моментів робить процес навчання цікавим, створює у дітей бадьорий, творчий настрій, полегшує засвоєння навчального матеріалу. Звертання до гри як до засобу організації процесу читацького сприймання продиктоване не лише віковими особливостями дітей старшого дошкільного віку, але й, по–перше, специфікою літературного твору, яка є дуже близькою до художніх умовностей гри, і, по–друге, специфікою сприйняття літератури, яка теж співзвучна природі ігрового моменту, потребує відриву від реальності, переживання іншого світогляду, інших почуттів [5, с. 121].

Важливим засобом виховання читацьких інтересів є систематичне голосне читання, тому що у дітей дошкільного віку переважає слухова пам'ять, підкріплена зоровим сприйняттям. І для того, щоб вони усвідомлено сприймали те, про що їм читають, необхідно почути, побачити, проаналізувати, запам'ятати. Читання – метод розвитку в дітей пізнавальної активності, метод, який допомагає викликати у дітей глибокі переживання, збудити потребу у духовному спілкуванні з іншими. Воно розкриває вміння прислухатись до тексту і запам'ятовувати його, осмислювати зміст прочитаного, образно уявити описувані картини, збагачує мислення і мову дітей [8, с. 41].

Дуже важливим засобом розвитку активності старших дошкільників у пошуках нового є літературні екскурсії. Вони допомагають глибше ознайомитись з місцями, де жили і працювали видатні письменники, з

пам'ятками мистецтва, з літературно–меморіальними музеями. Такі екскурсії дають дітям можливість зримо уявити життя письменника або його героїв, ту епоху, подіям якої присвячений художній твір [4, с.81].

Отже, формування духовної культури особистості завжди здійснюється через читання. Книга служить не тільки джерелом інформації, але і їжею для душі, серця, засобом спілкування зі світом, із близькими людьми. Читання все більше втрачає свою культурну, освітню роль в суспільстві, перетворюючись на джерело отримання інформації і засіб розваги. У наш непростий час дитяче читання як ніколи потребує підтримки.

ЛІТЕРАТУРА

1. Богуш А.М. Григоренко Г. І. Запрошуємо до розмови: посібник для роботи з дошкільниками. Київ: Освіта, 1997. С. 56.
2. Бубнова В. В. Застосування емоційно–образної терапії і техніки «Подарунок собі» *Вісник психосоціальної і коректувально–реабілітаційної роботи*. 2005. № 3. С. 66.
3. Гавриш Н. Розвиток мовлення та навчання дошкільнят рідної мови: мета і завдання. *Дошкільне виховання*. – 2003. № 7. С. 24–29.
4. Выготский Л.С. Собрание сочинений.: в 6–т.: Москва, Педагогика, 1983.– С.81
5. Рибцун Ю. Мовлення без недоліків. *Дошкільне виховання*. 2007. № 9. – С. 18 – 20.
6. Спиваковская А.С. Психотерапия: игра, детство, сім'я. Москва: Издательство ЭКСМО–Прес, 2000. С. 18
7. Тарасун В. Формування мовної особистості – новий напрям логопедичної роботи. *Дефектологія*. 2007. № 4. С. 34
8. Шевцова И. В. Работа психолога с родителями. *Корекция родительских отношений*. Москва. Образование, 2000. С. 41.